

EFICÁCIA DA TERAPIA COMPRESSIVA NO TRATAMENTO DE LINFEDEMA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CÂNCER DE MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11621595

Celiny Isamara De Lima Silva;
Mariana Emisraele De Souza Morato;
Orientadora Profa. Ma. Maria Eduarda Pontes dos Santos

RESUMO

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é uma neoplasia maligna que representa um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, destacando-se como uma das principais causas de morbidade do sexo feminino. A intervenção fisioterapêutica tem sido uma ferramenta essencial no pós-operatório do câncer de mama, pois visa a prevenção de complicações e a restauração da funcionalidade, oferecendo o retorno precoce à realização de suas atividades de vida diária. **OBJETIVO:** Demonstrar a eficácia da terapia compressiva no tratamento de linfedema no pós-operatório de câncer de mama. **METODOLOGIA:** A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As buscas dos artigos foram de janeiro a maio de 2024. Utilizadas as principais bases de dados: SciELO, PubMed, LILACS e BVS. **RESULTADOS:** Os estudos

apontaram que a terapia compressiva auxilia no processo de redução do linfedema, aumento de força do membro superior, diminuição da dor e melhora da qualidade de vida dos pacientes. **CONCLUSÃO:** Portanto, a terapia compressiva é eficaz no tratamento da redução do linfedema de câncer de mama, possuindo benefícios evidentes, além de ser uma técnica com baixo risco e bom custo benefício.

Palavras-chave: Mastectomia; linfedema; fisioterapia; terapias compressivas.

SUMMARY

INTRODUCTION: Breast cancer is a malignant neoplasm that represents a serious public health problem in Brazil and around the world, standing out as one of the main causes of morbidity in females. Physiotherapy intervention has been an essential tool in the post-operative period of breast cancer, as it aims to prevent complications and restore functionality, offering an early return to carrying out activities of daily living. **OBJECTIVE:** To demonstrate the efficacy of compressive therapy in the treatment of lymphedema in the postoperative period of breast cancer. **METHODOLOGY:** The research is an integrative review of the literature. The searches for articles were from January to May 2024. The main databases were used: SciELO, PubMed, LILACS and VHL. **RESULTS:** The studies showed that compression therapy helps in the process of reducing lymphedema, increasing upper limb strength, reducing pain and improving the quality of life of patients. **CONCLUSION:** Therefore, compression therapy is effective in treating the reduction of breast cancer lymphedema, having clear benefits, in addition to being a low-risk and cost-effective technique.

Keywords: Mastectomy; lymphedema; physiotherapy; compression therapies.

1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é uma patologia onde ocorre um crescimento desordenado de células tumorais, segundo o Instituto nacional do Câncer (Inca) no triênio de 2023 a 2025 deverão ocorrer 73.610 novos casos de câncer de mama equivalente a 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O Brasil continua com altas incidências e mortalidade de câncer de mama pois na maioria das vezes a doença é descoberta tardiamente (Pereira *et al.*, 2022).

O diagnóstico é primordial para inibir o avanço da doença. Para que o diagnóstico seja correto são realizados: autoexame, estimulado e sendo orientado a partir da adolescência, e a mamografia, recomendada para mulheres a partir dos 40 anos, por estarem mais propensas a desenvolverem tumores mamários malignos (Santos *et al.*, 2019). O autoexame e a mamografia são atualmente os meios mais precoces de se descobrir a patologia que pode ser confirmada por meio de uma biopsia após a detecção do nódulo (Pereira *et al.*, 2019).

Quando a biópsia demonstra que o resultado é positivo para neoplasia, dentre os tipos de tratamentos escolhidos, destacam-se a radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia biológica e cirurgias. A mastectomia é um procedimento cirúrgico, que é caracterizada pela retirada da mama (total ou parcial), podendo ou não haver reconstrução mamária. A mastectomia é invasiva tem a finalidade de eliminar as células tumorais e evitar metástase (Pereira *et al.*, 2019). No entanto, o procedimento cirúrgico pode causar complicações sendo uma delas o linfedema. Que é provocado pela alta concentração de líquido no espaço intersticial, ocasionado pela destruição dos canais de drenagem axilar, decorrente ao processo cirúrgico (Mattos *et al.*, 2019).

O linfedema é uma patologia crônica e progressiva que gera uma alteração no equilíbrio das trocas de líquidos intersticiais. Ou seja, ocorre o acúmulo de eletrólitos, água, sal, proteínas de alto peso molecular e outros compostos no compartimento intersticial, podendo ser congênita ou adquirida (Brandão *et al.*, 2020). O tratamento do linfedema é

multiprofissional, onde a fisioterapia tem um papel primordial na eliminação e ou diminuição do linfedema.

O tratamento fisioterapêutico visa minimizar as complicações funcionais, facilitando na realização de tarefas diárias, fornecendo qualidade de vida para essas pacientes (Cordeiro *et al.*, 2020). Um estudo de metanálise investigou a influência da bandagem compressiva na dor musculoesquelética e revelou diferença significativa na melhora da dor comparada ao grupo de intervenção mínima. Estudos têm divulgado a bandagem na melhora do edema e da dor no pós-operatório de cirurgias. Porém a literatura ainda possui estudos com resultados discrepantes. No campo da oncologia, não foram encontrados artigos relacionados à dor oncológica ou no pós-operatório, os estudos com o método nessa população estão voltados ao linfedema, revelando resultados significativos na sua redução (Seriano *et al.*, 2022).

A bandagem compressiva é um tratamento não farmacológico acessível, simples e eficaz na prática clínica, reduzindo dor e inchaço, além de aprimorar a atividade muscular. O alívio da dor é atribuído ao estímulo proprioceptivo dos mecanorreceptores, envolvendo também a modulação da dor pela inibição da transmissão nociceptiva no sistema nervoso central (Nascimento *et al.*, 2022.) Buscando aprimorar o fluxo linfático por meio de estímulos e pressões variáveis na pele. Sua capacidade de permanecer aderida por vários dias proporciona conforto ao membro em repouso, contribuindo para a aderência do tratamento (Gomes *et al.*, 2021).

O presente estudo teve como objetivo demonstrar a eficácia da terapia compressiva no tratamento de linfedema no pós-operatório de câncer de mama.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que avaliou a eficácia da terapia compressiva no tratamento de linfedema no

pós-operatório de câncer de mama.

Foram consultadas as bases de dados eletrônicas PubMed (*National Library of Medicine*), BVS (Biblioteca virtual em saúde), SciELO (*Scientific Electronic Library*), utilizando os descritores previamente consultados no DeCS/MeSH que se adequassem à temática do tema escolhido: MASTECTOMIA; LINFEDEMA; TERAPIA COMPRESSIVA e FISIOTERAPIA; e seus respectivos descritores em inglês. A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro a maio de 2024 e foram aplicados filtros de data de publicação para os últimos 5 anos com acesso livre e gratuito. Foram utilizados como critérios de inclusão: pacientes que realizaram mastectomia, mulheres acima de 18 anos de idade e estudos que utilizaram a terapia compressiva como tratamento de linfedema.

Os estudos escolhidos foram: ensaios clínicos, ensaios clínicos randomizados, estudos de revisão sistemática e metanálise, que abordassem o tema proposto. Sendo excluídos, artigos publicados anteriormente a 2019 ou repetidos nas bases de dados, também foram excluídas relato de caso, séries de casos, resenhas, dissertações, teses, trabalho de conclusão de curso, comentários e artigos cuja amostras não eram compatíveis com os critérios de inclusão estabelecidos acima.

Todas as partes para o levantamento dos resultados e discussões desta revisão integrativa, pergunta norteadora; pesquisa; seleção e avaliação, estão descritos no fluxograma que pode ser verificado na figura 1.

Figura 1: Fluxograma de desenvolvimento de revisão

Fonte: Autoria própria, 2024

3. RESULTADOS

Foram encontrados 476 artigos após a pesquisa realizada, utilizando os descritores selecionados e inseridos nas plataformas disponíveis. Foram encontrados os seguintes números de estudos: LILACS: 26; SciELO: 5; PUBMED: 249; BVS: 196. Ao ser aplicado o critério de elegibilidade em todos os artigos encontrados para seleção, no final foram pré-selecionados 28 artigos.

Dessa forma, iniciou-se o trabalho de leitura dos resumos com o objetivo de compreender o conteúdo dos trabalhos, após a leitura foram excluídos 23 artigos. A fim de confirmar o uso dos 5 restantes, foi iniciada a leitura total do texto com criteriosa análise do material e, finalmente, estes 5 artigos foram selecionados para integrar este estudo de revisão integrativa.

Toda sequência acima citada sobre a coleta dos materiais nas bases de dados, verificação de títulos e leitura dos seus respectivos resumos, sua leitura na íntegra e aplicação dos critérios de inclusão, com o intuito de obtenção dos resultados desta revisão, podem ser visualizados na figura 2.

Figura 2 – Fluxograma de Pesquisa

Após a realização da pesquisa, informações foram extraídas dos artigos quanto à sua identificação, título, objetivos de pesquisa e citação dos autores, e são apresentadas na tabela 1.

Tabela 1 – Características dos estudos selecionados para a amostra.

AUTORES	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO / INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Domingues <i>et al.</i> , 2021	Terapia complexa descongostiva	Revisão sistemática	Houve redução do Volume do

	no tratamento de linfedema pós-mastectomia	Avaliação de analgesia e redução do linfedema após Protocolo de Terapia Complexa Descongestiva	linfedema pós-mastectomia e aumento na amplitude do movimento
Ligabue <i>et al.</i> , 2019	Efeitos da terapia compreensiva no pós-operatório e na redução de linfedema.	Revisão sistemática Avaliação de estudos com Protocolo de Terapia Complexa Descongestiva seus efeitos na redução de linfedema e dor.	A TCD foi eficaz na redução do volume das extremidades afetadas

<p>Pereira <i>et al.</i>, 2019</p>	<p>Abordagem fisioterapêutica e o desempenho funcional no pós-operatório de câncer de mama.</p>	<p>Ensaio clínico não randomizado 10 sessões (3x/semana 60 min.): Mobilização passiva da articulação glenomerale escapulatório; mobilização cicatricial; alongamento da musculatura MMS; exercícios ativos livres em todos os planos de movimentos (n=33 mulheres)</p>	<p>Após 15 sessões de fisioterapia houve um aumento significativo da DM de todos os movimentos após a fisioterapia e melhora do desempenho funcional do membro superior.</p>
<p>Reis, <i>et al.</i>, 2019</p>	<p>Effect of exercise and compression therapy on pain and functionality.</p>	<p>Literatura científica Tratamento combinado: exercícios aeróbicos de resistência e flexibilidade e o uso do enfaixamento. (n= 28 mulheres)</p>	<p>O tratamento combinado foi eficaz na redução da dor e volume do linfedema.</p>

Carvalho <i>et al.</i> , 2019	Physical therapy activity after breast cancer mastectomy: a literature review	Revisão de literatura Drenagem linfática manual (DML) associada a terapia descongestiva complexa: Bandagem kinesio.(n=25 mulheres)	Redução do linfedema, melhora da sensibilidade e amplitude de movimento e redução das cicatrices com aderências
----------------------------------	---	--	---

Fonte: autoria própria, 2024.

4. DISCUSSÃO

O linfedema é uma complicação frequente que pode ocorrer no pós-operatório do carcinoma mamário. É caracterizado por uma condição crônica causada pelo acúmulo excessivo e persistente de líquido composto por proteínas intravasculares e extracelulares no espaço intersticial, ocasionado pela deficiência do sistema linfático e desencadeando por consequência o aumento da pressão oncótica. Pode ser devolvido após uma cirurgia de mastectomia devido a lesão causada nos gânglios, que são as vias de drenagem do sistema linfático (Sabe *et al.*, 2019).

Segundo Domingos *et al.* (2019), o objetivo principal no tratamento do linfedema é a diminuição do volume, como também restaurar a função e a melhorar a amplitude do braço, a técnica da terapia compressiva é considerada padrão ouro devido a sua eficácia juntamente da drenagem linfática manual. Assim como, no estudo de revisão realizado por Carvalho *et al.* (2019), foi demonstrado que a técnica de drenagem linfática manual e o uso da terapia compressiva são benéficas para as mulheres submetidas ao procedimento cirúrgico devido ao câncer de mama. Segundo os

autores, a sua aplicação, além de reduzir o linfedema, promove a redução de aderência cicatriciais e melhora a sensibilidade e amplitude de movimento, evidenciando resultados ainda mais significativos quando associada a terapia descongestiva complexa.

Similar aos achados do estudo realizado por Pereira *et al.* (2019), no qual foi possível verificar que a abordagem realizada pelo uso do enfaixamento logo após a realização da mastectomia teve um desempenho funcional no tratamento, no qual foi realizada também a mobilização passiva da articulação, ocasionando um aumento significativo em todos os movimentos após a fisioterapia e demonstrado a eficácia na compressão nos membros acometidos.

Luiz *et al.* (2018), comentam que alguns estudos receavam que pacientes com linfedema não deveriam realizar exercícios de alta intensidade por acreditarem que o grau de linfedema poderia ser agravado devido ao esforço físico excessivo. Porém, em estudo realizado por Reis *et al.* (2019) os autores relatam que exercícios aeróbicos combinados com a terapia compressiva trouxeram resultados estimulantes para as pacientes devido ao aumento da betaendorfina que seria a substância do bem-estar e equilíbrio emocional.

O estudo de Ligabue *et al.* (2018) procedeu sua pesquisa das duas fases de Terapia Complexa Descongestiva (TCD), no qual, os grupos controle e experimental receberam por um ano o tratamento da fase intensiva do TCD, enquanto que o grupo controle continuou a fase de manutenção do programa de forma usual. O grupo experimental participou por 4 semanas de um curso de autoadministração do TCD, sendo ensinadas a auto drenagem linfática, auto enfaixamento e auto exercícios, orientadas pelo fisioterapeuta até que pudessem administrá-los em casa.

Ainda de acordo com o autor precitado, após 6 meses do curso, houve diminuição da dor no braço e da assimetria, além de que a TCD auto administrada também foi considerada eficaz a curto e longo prazo,

trazendo benefícios em relação aos efeitos esperados, manutenção e custos, fornecendo para as pacientes ferramentas necessárias para neutralizar os acometimentos causados pelo linfedema.

Park *et. al.* (2019) argumenta que mesmo sendo eficaz, a terapia compressiva não é muito aceita por ser demorada e pode ser considerada como um fardo para os pacientes e seus cuidadores. Além de que, a baixa adesão do paciente pode impactar negativamente os resultados à longo prazo, sendo, desta forma, um tratamento complementar alternativo para controlar o linfedema relacionado ao câncer de mama. O estudo demonstra também a eficácia de duas intervenções para o tratamento do linfedema.

Ambas as intervenções resultaram em melhorias significativas após duas semanas de aplicação. Os participantes relataram satisfação com os efeitos positivos na qualidade de vida. Portanto, os autores recomendam essas intervenções como opções viáveis, já que a terapia descongestiva complexa aplicada de forma isolada ou auto administrada, pode auxiliar na redução do linfedema, fortalecer o membro superior afetado, aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Para compreender melhor a apresentação clínica do linfedema, o estudo de Sezgin *et al.* (2019) investigou os efeitos das intervenções fisioterapêuticas. O estudo, envolvendo 37 mulheres com linfedema, demonstrou que a fisioterapia descongestiva complexa resultou em uma redução significativa no volume do linfedema e melhora na amplitude de movimento. Dado o prognóstico favorável para mulheres submetidas à mastectomia radical, otimizar as técnicas de reabilitação é essencial para promover uma recuperação física e mental adequada. Uma reabilitação abrangente é crucial, pois a condição afeta principalmente mulheres mais velhas, que frequentemente precisam praticar autocuidado.

A TCD é amplamente reconhecida como o tratamento padrão-ouro para o linfedema. Ela combina drenagem linfática manual com enfaixamento e

orientações sobre cuidados com a higiene do membro afetado pela cirurgia. Domingos *et al.* (2021) destacou a eficácia da TCD na redução do linfedema e da dor. A TCD, quando combinada com outras técnicas, oferece um tratamento mais abrangente e eficaz no período pós-operatório. Essa abordagem holística melhora a qualidade de vida das mulheres submetidas à mastectomia.

Os resultados desta revisão integrativa demonstram a eficácia das intervenções no tratamento do linfedema pós-mastectomia. A TCD é considerada por vários autores o padrão-ouro devido à sua capacidade de reduzir o volume do linfedema, melhorar a amplitude de movimento e aliviar a dor. Além disso, os estudos citados indicam que a TCD autoadministrada pode ser benéfica a longo prazo, fornecendo às pacientes ferramentas para gerenciar sua condição. Outras intervenções, como o exercício aeróbico e a volumetria, também mostraram resultados promissores.

Contudo, é importante ressaltar que a adesão do paciente é crucial para o sucesso do tratamento. Portanto, os fisioterapeutas devem trabalhar em estreita colaboração com os pacientes para desenvolver um plano de tratamento personalizado que atenda às suas necessidades e preferências individuais. Ao otimizar as técnicas de reabilitação e fornecer educação sobre autocuidado, podemos melhorar significativamente a qualidade de vida das mulheres que enfrentam o linfedema pós-mastectomia.

5. CONCLUSÃO

No presente estudo foram encontradas limitações, como diferentes intervenções e amostras. Esses fatores dificultam a confiabilidade dos dados e podem gerar divergências entre seus resultados. Mas, apesar da deficiência das publicações que permeiam esse assunto, podemos perceber melhora da dor e a redução do volume de linfedema nos estudos abordados.

Então, a partir da análise realizada, as intervenções proporcionam efeitos benéficos na qualidade de vida em mulheres que foram submetidas a realização da mastectomia, por possuir benefícios evidentes e possíveis de serem aplicados pelo fisioterapeuta. Assim como, por se tratar de uma técnica de baixo custo e baixo risco de agravamento, sendo possível ser bem utilizadas como tratamento. Entretanto, esta revisão enfatiza a importância de mais pesquisas para detalhar melhor protocolos de intervenções e melhorar os resultados do tratamento para esta condição de saúde.

REFERÊNCIAS

BASEGIO, D.; CORRÊA, M. P. A.; KUIAVA, V. A. et. al. The importance of breast self-examination as a diagnostic method of breast cancer. *Mastology*, v. 29 n. 2, 2019.

BAZAR, O. N.; BELLO, C. H.; BAZAR, V. L. Fatores de risco associados ao câncer de mama. *Rev. Cubana Med Gen Integr*, v. 36, n. 2, 2020.

BITENCOURT, P. L. S., Rodrigues, P. N. M., Tagliaferro, J. R., Caires, M. T. de O., & Rezende, L. F. de. (2021). Atuação da Fisioterapia no Linfedema Neoplásico em Paciente com Câncer de Mama Metastático: Relato de Caso. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. n. (4), 161293.

CARVALHO, A. M.; SALERNO, G. R. F. Physical therapy activity after breast cancer mastectomy: a literature review. *Atuação fisioterapêutica na mastectomia pós-câncer de mama: uma revisão de literatura. Mastology*, v. 29(2):97-102, 2019.

COSTA, Pollyana Helena Vieira et al. Eficácia da reabilitação para melhora da força muscular de membros superiores no pós-operatório do câncer de mama: uma revisão sistemática. *Revista Interdisciplinar Ciências Médicas*, v. 3, n. 1, p. 54-60, 2019.

DA SILVA, Cícera Alexsandra Nascimento et al. Atuação da fisioterapia na redução do linfedema na paciente mastectomizadas: uma revisão integrativa. Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia, p. 1247-1250, 2021.

DIAS, Dannyele Neves; DE CARVALHO, Luana Silva de Oliveira; CAMARGO, Ana Paula Rodrigues. Protocolo da atuação da Fisioterapia nas complicações pós mastectomia. Hígiarevista de ciências da saúde e sociais aplicadas do Oeste baiano, v. 6, n. 1, 2021.

DOMINGUES, Aline Cristina et al. Terapia complexa descongestiva no tratamento de linfedema pós-mastectomia. Fisioterapia Brasil, v. 22, n. 2, p. 272-289, 2021.

INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. A situação do câncer de mama no Brasil: síntese de dados dos sistemas de informação. / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. – Rio de Janeiro: INCA, 2019.

INCA. Instituto Nacional de Câncer. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer, Rio de Janeiro: Inca, 2019.

MORAES, M. A. R. de, Cunha, M. G. da, & Haddad, A. (2022). Terapia tópica para prevenção e tratamento da radiodermatite aguda das mamas: revisão integrativa da literatura. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 37(03), 338–346.

MORALES, A. J. P.; MACHADO, L. P.; ANDERSON, I. A.; MARRERO, D. F.; JIMÉNEZ, D. C.; ROJAS, M. A. G.; ROSALES, J. S. Carcinoma medular de mama. Caracterización de una serie de casos, 2010-2019. Rev Sanol Patol Mamar 33(1): 9 – 15, 2020.

RETT, M. T., Moura, D. P., Oliveira, F. B. de, Domingos, H. Y. B., Oliveira, M. M. F. de, Gallo, R. B. S., & Silva Junior, W. M. da. (2022). Fisioterapia após

cirurgia de câncer de mama melhora a amplitude de movimento e a dor ao longo do tempo. *Fisioterapia e Pesquisa*, 29(1), 46–52.

SANTOS, José Wilson dos; BARROSO, Rusel Marcos B. Manual de Monografia da AGES: graduação e pós-graduação. Paripiranga: AGES, 2019.

SANTOS, T. B. dos, Borges, A. K. da M., Ferreira, J. D., Meira, K. C., Souza, M. C. de, Guimarães, R. M., & Jomar, R. T. (2022). Prevalência e fatores associados ao diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado. *Ciência & saúde coletiva*, 27(2), 471–482.

SERIANO, K. N., Fabro, E. A. N., Torres, D. M., Ximenes, M. A., Santos, F. C. da S., Soares, N. B., Thuler, L. C. S., & Bergmann, A. (2022). O Uso da Bandagem Compressiva no Pós-Operatório Imediato Não Está Associado à Dor Aguda Pós-Mastectomia. *Revista Brasileira de Cancerologia*, 68(4), 092673.

SIQUEIRA, R. B. A. et. al. Hydrotherapy following breast cancer surgery Phase II trial on hydrotherapy in women following breast cancer surgery. *Breast J.* May;26(5):1107-1110, 2020.

TEIXEIRA, Liliam Varaschini et al. Processo de trabalho do assistente social com mulheres mastectomizadas: Revisão Bibliográfica. In: Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019. 2019.

ZAMBORSKY, Bianca Thais et al. Métodos fisioterapêuticos para linfedema em mulheres mastectomizadas: revisão de literatura. *Revista saúde viva multidisciplinar da ajes*, v. 2, n.2, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil